

УДК 004

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/27>**ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНЫХ СИМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕГО ПЕРСОНАЛА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ****Гогуадзе Н. Т.***Нижевартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия***Казиахмедов Т. Б.***канд. пед. наук
Нижевартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия*

Аннотация. В настоящее время нефтегазодобывающие предприятия столкнулись с нехваткой квалифицированного рабочего персонала. Возникновение данной проблемы связано с тем, что выпускники центров обучения рабочим специальностям имеют низкий уровень практических знаний и поверхностное знание теории. Повысить уровень практических знаний можно путем внедрения в процесс обучения различных симуляторов технологических установок, применяемых на производстве.

Ключевые слова: Оператор добычи нефти и газа, симулятор, эксплуатация автоматической групповой замерной установки (АГЗУ), техника безопасности, оператор ДНГ, технологические установки нефтегазовой отрасли, оператор технологических установок.

Нефтегазодобывающее предприятие представляет собой сложный комплекс нефтегазопромыслового оборудования, предназначенного для добычи нефти, замера дебита полученной скважинной продукции, подведения под определенные товарные требования. На всех этапах добычи углеводородов применяется множество технологических установок, имеющих разнообразную конструкцию и назначение, для их нормальной эксплуатации от рабочего персонала требуются широкие практические и теоретические знания.

Примером таких установок может послужить оборудование скважин, АГЗУ типа Спутник, УПОГ, различные нефтегазосепараторы, отстойники предварительного сброса воды, буферные емкости и т.д., обслуживание которых осуществляется операторами по добыче нефти и газа и операторами технологических установок [1, 2].

В связи с этим рабочие нефтяной промышленности должны иметь достаточно обширные теоретические знания и практические навыки. Люди, устраивающиеся на должности оператора ДНГ или оператора технологических установок без опыта работы, не имеющие практического опыта, часто путаются в таком объеме информации. Из-за чего могут допустить ошибку, подвергая опасности жизнь и здоровье не только свою, но и других людей, а также нанести вред дорогостоящему оборудованию.

На данный момент одной из перспективных технологий обучения и развития персонала является технология, основанная на применении симуляторов технологических процессов (<http://www.vniims.ru>).

Внедрение в процесс обучения симуляторов технологических установок поможет в усвоении теоретического материала, что приведет к уменьшению числа несчастных случаев на производстве.

За основу создания учебных симуляторов должен быть взят принцип дифференциации. Изначально ставится глобальная задача игры в соответствии с видом проводимой работы и технологических условий. Такие задачи могут быть самыми различными, главное, чтобы они оказались целесообразными. Затем, эта глобальная задача дифференцируется на подзадачи, которые выступают в качестве средства достижения, — основной. К примеру, основная задача замена СППК, тогда подзадачами будут подготовительные работы, отсечение и стравливание емкости, смена СППК, зарядка ГЦ и проверка ППК, заключительные работы. При выполнении данной задачи на симуляторе обучающийся получает практические навыки правильного и безопасного выполнения данного задания.

Симуляторы работы с технологическим оборудованием могут быть интерактивными или пассивными. В интерактивной симуляции для достижения успеха обучаемому нужно выполнить определенные действия в правильной последовательности (заполнить форму, нажать на нужную кнопку и т.д.). Интерактивная симуляция обычно линейна и подчинена жесткому сценарию. В процессе интерактивного обучения, человек получает определенные отклики, комментарии, рекомендации, которые должны способствовать эффективному и быстрому обучению. В пассивных симуляциях обучение с использованием симуляций представляет собой виртуальные учебные имитации различных действий, связанных с достижением результата обучения. Пассивная симуляция демонстрирует последовательность выполняемых действий и не требует участия обучаемого в этом процессе.

С помощью симулятора по работе с тех. установками можно оценить успеваемость обучения благодаря тестовым симуляторам. Данный тип симуляторов позволяет начислять баллы за правильное выполнение нужной последовательности действий. Такая подача материала давно считается самой эффективной. Наглядный пример в сотни раз лучше искусного описания. Обучающие симуляторы и тренажеры экономят время, силы и средства организации. Примеры симуляционных программ представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Тренажер нефтегазовой промышленности компании SIKE

Рис. 2. Тренажер нефтегазовой промышленности сценарий налива СУГ

Литература

1. Мордвинов А. А., Корохонько О. М. Теоретические основы добычи нефти и газа для операторов // Нефтегазовое дело, 2007. №10.
2. Тырсин Ю. А. Справочник рабочего. Эксплуатация АГЗУ // Нефтяное хозяйство, 2012.

©Гогоадзе Н. Т., Казиахмедов Т. Б., 2020